

**MAHALLA BOSHQARUVIDA XOTIN QIZLARNING AHAMIYATI
VA O'RNI**

Shodiyeva Madinabonu Isroilovna

Buxoro viloyati Jondor tumanidagi 2-IDUMI mutaxassis psixologi

Annotatsiya: O'zbekistonda mahallaning shakllanish davri juda uzoq o'tmishga borib taqalashi bilan birga dunyodagi eng nodir o'zini-o'zi boshqaruv instituti sifatida mashhurligi bilan ham ajralib turadi. Mahallaning o'ziga xos falsafiy tomonlari bor-ki, ularda: mahalla joylagan o'rni, tabiiy sharoiti, ijtimoiy faollik dinamikasi, resurslari, mehnat munosabatlarining tashkil etilishi, bandlik, ehtiyojmand aholi qatlami, hanuzga qadar mukammal tarzda tadqiqot etilmagan. O'zbekiston iqtisodiyotida, xususan ayollar ijtimoiy faolligi oshganligini so'nggi 4 yil ichida keskin sur'atda oshdi. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan buyuk islohotlarda sharqona milliy mafkuramizni tiklash va unga sayqal berish ustuni, tarbiya maskani, mehr-oqibat bulog'i, ezgulik beshigi bo'lgan – mahallalarimizning fuqarolik jamiyati instituti asosini tashkil etuvchi alohida o'ringa ega ekanligini ilmiy asoslash asosiy maqsad etib belgilandi.

Xususan, mahalliy boshqaruv va jamoatchilik nazorati komissiyasi tarkibiga xotin-qizlarning kirib borishi bu ishlarni o'zgarish va burilish yasamoqda. Mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning ishtiroki va ularning samarali mehnatini tashkil etilishi, ushbu sektordagi faoliyatining tobora oshib borayotganligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga ayollarning mahalla boshqaruv tizimidagi faoliyatiga doir muammolar ham yo'q emas. Maqolada ushbu masalalar bo'yicha atroflicha ayrim mulohazalar yuritiladi va takliflar beriladi.

Kalit soʻzlar: mahalla, aholi qatlami, bandlik, mahalliy boshqaruv tizimi, ayollar ishtiroki, ayollar mehnati, tadbirkor ayol boshqaruvida ulushi, ijtimoiy rivojlanish.

Mustaqillikning oʻtgan yillari mobaynida aholi oʻzini-oʻzi boshqaruvining noyob tizimi boʻlgan mahallalarni jamiyatimiz maʼnaviy va iqtisodiy hayotidagi ahamiyatini oshib bormoqda. Mahalla va uning oʻziga xos jihatlari, maʼnaviy va tarbiya oʻchogʻi sifatidagi oʻrni, unda amalga oshirilayotgan amaliy ishlar salmogʻi, jahondagi boshqa xalqlarning oʻzbek mahallasiga munosabati kabi masalalarni oʻrganishga boʻlgan ehtiyoj vujudga keltirdi. Iqtisodiyoti rivojlangan ilgʻor mamlakatlar olimlarining oʻzbek mahallasiga boʻlgan qiziqishi va uni oʻrganishayotganliklari, ularni jamiyatning moddiy hamda maʼnaviy rivojiga mahalla tizimining beqiyos katta hissa qoʻshishi mumkinligi, bu yoʻnalishda noyob insoniy fazilatlarning namoyon boʻlishi, yaʼni fidoyilik, bir-biriga yordam, axloqiylik va maʼnaviyat oʻchogʻi boʻlgan mahalla tizimini oʻz jamiyatlariga tatbiq etish zarurligi xususidagi fikrlari eʼtiborga loyiqdir.

Maʼlumki mahalla oʻz mohiyati va faoliyatiga koʻra, faqat hududiy uyushma emas, balki ijtimoiy tuzilma, yaʼni kishilar turmush tarzining tashkiliy shakli hamdir. Mahallaning asosiy vazifasi oʻziga tegishli maʼmuriy hududiy birlik doirasida oilalar turmush tarzidan xabardor boʻlish, oilaviy urf-odat va marosimlarda qatnashish hamda uni boshqarish jarayonlarida ishtirok etishdan iborat. Bu haqda Oʻzbekiston birinchi Prezidenti I. Karimov shunday degan edi: “Mahalla hozir xalq ishonchini qozongan adolatli maskan hamda aholini qoʻllab-quvvatlash mexanizmi boʻlib qoldi. U jamiyatimizda islohotlarni amalga oshirishning ishonchli tayanchi va taʼsirchan vositasiga aylanmogʻi darkor”.

Bugungi kunga qadar ijtimoiy falsafiy tadqiqotlarda xotin-qizlar faolligining oshishiga nisbatan adekvat tarzdagi jamoatchilik fikri munosabatining shakllanishi masalalari fuqarolik jamiyatini takomillashtirish

sharoitida yangi sotsiomadaniy qadriyatlarni tarkib toptiruvchi fenomen sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. 1991 yildan 2020 yilgacha faoliyat olib borgan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi rahbar organlari faoliyati hozirgi davr talablariga javob bera olmaydigan holatga tushib qolayotganligini hisobga olindi. Oqibatda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini moliyalashtirishning yangi tizimiga o'tish – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 18 fevraldagi “Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi [ПФ-5938-son Farmoni](#) qabul qilindi.

Mamlakatimizda oila, xotin-qizlar va keksalarga yordam ko'rsatish, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlik qilish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqadigan va amalga oshiradigan idora – “Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi” hamda uning Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar va tuman (shahar) bo'linmalari tashkil etildi. Yangi vazirlikning tashkil etilishi, fuqarolar yig'inlaridagi tuzilmaviy qayta tashkil etishlar va ularning vazifalarini qayta ko'rib chiqish, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini moliyalashtirishning yangi tizimiga o'tishga qaratildi.

Farmonga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi hamda “Mahalla” o'quv-uslubiy va ilmiy-tadqiqot markazi negizida “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etiladi va vazirlik tuzilmasiga o'tkaziladi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi rahbar organlarining ushbu tashkilotlarni tugatish haqidagi qarorlari qabul qilindi.

Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Paxtakor MFY Terakzor ko'chasi

2021 yil dastlabki 3 oyida respublika komissiyasi tomonidan ushbu “daftar”larga kiritilgan 80 ming nafar xotin-qizning muammolari hal etildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj, turmush sharoiti og‘ir ayollarning 32 ming nafari ish bilan ta’minlandi. Inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan salkam 17 ming nafar xotin-qizga amaliy yordamlar ko‘rsatildi.

Birgina “Har bir oila – tadbirkor” dasturi doirasida 126 mingga yaqin ayollarga imtiyozli kreditlar berildi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qariyb 215 ming oilaga 6 trillion so‘mdan ziyod kredit mablag‘lari ajratildi. Qariyb 55 ming nafar xotin-qizlar tadbirkorlik va kasbhunar markazlari tomonidan o‘qitildi, hunarmandchilik va kasanachilikka jalb etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyov tomonidan qabul qilingan Besh muhim tashabbus doirasida chekka hududlarda tikuvchilik sexlari tashkil etilib, 10 ming nafar ayollar bandligi ta’minlandi.

Uy-joy sotib olish uchun 1 ming 250 nafar opa-singillarimizga qariyb 22 milliard so‘mlik boshlang‘ich badallar to‘lab berildi.

Unga ko‘ra, jamiyatda ayollarimizga bo‘lgan e‘tiborni eng quyi bo‘g‘in

– mahallagacha yetkazib, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashning yangi tizimi yaratilmoqda.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda turli soha va tarmoqlarda mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning 45 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Jumladan, davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1 ming 400 ga yaqin opasingillarimiz rahbarlik lavozimlarida mehnat qilmoqda. Ulardan 17 nafari senator, 16 nafari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati bo‘lib, 1 ming 49 75 nafari esa xalq deputatlari mahalliy kengashlari tarkibida faoliyat yuritmoqda.

Ilgari ayollar faqat oila ishlari bilan mashg‘ul bo‘lganlar. XXI asr ayollarining esa farzand tarbiyasi, oilasiga sadoqatidan tashqari boshqa qadriyatlari ham shakllandi. Bu ularning jamiyatda o‘z o‘rnini topishga intilishi, egallagan kasbi orqali jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shish istagidir, bu ijobiy holatdan tashqari takomillashgan maishiy xizmat ko‘rsatish texnologiyalari muayyan darajada qo‘l mehnatini osonlashtirdi.

Rahim Sherqulov ta’kidlashicha 2021 yil 7 mart kuni Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Toshkendagi Xalqaro kongress markazidagi tantanali tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti jamiyat hayotida xotin-qizlarning roli haqida juda ko‘p misollarni keltirib o‘tdi. Ayniqsa, mahallabay ishlashning ahamiyatini yana bir bor ta’kidladi. Bu tizim mahallalardagi ayollarning muammolarini o‘z vaqtida aniqlash va hal etish imkoniyatini beryapti. Xotin-qizlar har sohada olib borilayotgan xalqchil siyosatdan, ayollarga ko‘rsatilayotgan e’tibordan minnatdor.

Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Jondor MFY Jondorshox ko'chasi

Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etilgani ham bejiz emas. Bu, oilaviy nizolarning oldini olish, ajrimlar sonini kamaytirish va yosh avlod tarbiyasini kuchaytirishda biz, onalarning, mahalla kayvonilarining mas'uliyatini yanada oshirdi. Bugun butun dunyo hamjamiyati havasini tortayotgan yangi O'zbekistonimizning bunyodkorlari bo'lmish o'g'il-qizlarni tarbiyalash – asosiy va bosh vazifamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti **Sh. Mirziyoev** ta'kidlaganlaridek: **Bundan buyon O'zbekistonda bironta ham ayol davlat va jamiyatning e'tiboridan chetda qolmaydi.**

Shuningdek, joriy yilda turmush sharoiti og'ir bo'lgan ayollar hamda yolg'iz onasi qaramog'ida o'sgan qizlarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida byudjetdan 210 milliard so'm mablag' ajratiladi.

Xulosa qilib shuni ham ta'kidlash lozimki bugungi kunda har qanday jamiyatning asosiy «ko'zgusi» – xotin-qizlar ekanligi shubhasizdir. Chunki, jamiyatning ijtimoiy tuzumi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha jamiyat aholisi turmushining farovonlik darajasi, oilalar barqarorligi, kelajak avlod – farzandlar tarbiyasi, iqtidori, jamiyatdagi intellektual salohiyat, ma'naviyat va

madaniyat, ma'rifat, qo'yingki, barcha jabhalarda erishilgan yutuqlar shu jamiyat taraqqiyotiga xotin-qizlarning qo'shadigan hissasi va o'sha jamiyatning ayollarga munosabati bilan belgilanadi.

Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston: iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida– Toshkent., O'zbekiston, 1995. 29-bet. (Karimov I.A. Uzbekistan: on the way to deepening economic reforms - Tashkent., Uzbekistan, 1995. –P.29.)
2. Ishquvvatov V. , Tolipov F. Mahalla: o'tmishda va bugun. – Toshkent., Navro'z. 2014. – B.11. (Ishquvvatov V. , Tolipov F. Neighborhood: past and present. - Tashkent., Navruz. 2014. - P.11.)
3. Makovelskiy A.O. Avesta. – Baku., 1960. – S. 89-91. (Makovelskiy A.O. Avesta. - Baku., 1960. - pp. 89-91.)
4. Qur'oni Karim(Tarjima va izohlar muallifi Alovuddin Mansur) – Toshkent., Cho'lpon, 1992. – 544 b.; Yana qarang: Imom Ismoil al-Buxoriy Hadis. – Toshkent, 1990-1991. I-II-III jild. (The Holy Quran (Translation and commentary by Alovuddin Mansur) - Tashkent, Cholpon, 1992. - 544 pp .; See also: Imam Ismail al-Bukhari Hadith. - Tashkent, 1990-1991. Volumes I-II-III.)